

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 704 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiylatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyov Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubiyloti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo'llari	435
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o'g'li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning "yashil" marketing mexanizmi	443
To'rayev Shohrux Halimovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo'llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O'zbekiston va dunyo bo'yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo'llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O'rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o'zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta'minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O'zbekistonda an'anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O'zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug'bek o'g'li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri.....	528
Qo'shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazizbek Tolibjon o'g'li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	

НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Садиков Искандар Гайратович

PhD кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Буранова Лола Вахобовна

доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
Ташкентского Государственного
Экономического Университета

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления налоговых реформ, проводимых в Республике Узбекистан в последние годы. Особое внимание уделяется модернизации налоговой системы, цифровизации процессов налогового администрирования, а также снижению налоговой нагрузки на бизнес. Проанализированы институциональные и законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности, расширение налоговой базы и улучшение инвестиционного климата. На основе анализа статистических данных и нормативных актов выявлены основные достижения реформ, а также актуальные проблемы, требующие дальнейшего совершенствования. В заключение предложены рекомендации по повышению эффективности налоговой политики с учётом международного опыта и национальных особенностей.

Ключевые слова: налоговая реформа, налоговая политика, налоговая система, налоговая нагрузка, оптимизация налогов, упрощённая система налогообложения, налоговое администрирование.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan soliq islohotlarining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Soliq tizimini modernizatsiya qilish, soliq ma'muriyatchiligi jarayonlarini raqamlashtirish, shuningdek biznesga soliq yukini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shaffoflikni oshirish, soliq bazasini kengaytirish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan institutsional va qonunchilik o'zgarishlari tahlil qilingan. Statistik ma'lumotlar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlili asosida islohotlarning asosiy yutuqlari, shuningdek, yanada takomillashtirishni talab etadigan dolzarb muammolar aniqlangan. Xulosa qismida xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda soliq siyosati samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: soliq islohoti, soliq siyosati, soliq tizimi, soliq yuki, soliqlarni optimallashtirish, soddalashtirilgan soliq tizimi, soliq ma'muriyatchiligi.

Abstract: The article examines the key directions of tax reforms implemented in the Republic of Uzbekistan in recent years. Particular attention is paid to the modernization of the tax system, the digitalization of tax administration processes, as well as reducing the tax burden on business. Institutional and legislative changes aimed at increasing transparency, expanding the tax base, and improving the investment climate are analyzed. Based on the analysis of statistical data and regulatory acts, the main achievements of the reforms, as well as current problems requiring further improvement, are identified. In conclusion, recommendations are offered to improve the effectiveness of tax policy, taking into account international experience and national characteristics.

Key words: tax reform, tax policy, tax system, tax burden, tax optimization, simplified tax system, tax administration.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы налоговых реформ в Узбекистане обусловлена глубинными трансформациями, происходящими в экономике страны в последние годы. В условиях перехода к рыночной модели хозяйствования, обеспечения макроэкономической стабильности и стимулирования предпринимательской активности эффективная налоговая политика приобретает стратегическое значение. Налогообложение – один из важнейших инструментов государственной регуляторной политики, от которого напрямую зависят инвестиционная привлекательность, деловая среда и темпы экономического роста.

С 2017 года в Узбекистане реализуется последовательная программа реформ в налоговой сфере, направленная на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования и расширение налоговой базы. Основой для этих преобразований стали такие ключевые нормативно-правовые акты, как Указ Президента Республики Узбекистан от 29 июня 2018 года № УП–5468 «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» [4], а также Налоговый кодекс в новой редакции, вступивший в силу с 1 января 2020 года. Эти документы задали вектор перехода к более справедливой, прозрачной и современной налоговой системе, соответствующей международным стандартам.

Несмотря на достигнутые успехи, в практическом применении налогового законодательства остаются нерешённые вопросы, связанные с правоприменением, цифровизацией налоговых процессов, а также адаптацией бизнеса к новым требованиям. Всё это свидетельствует о необходимости дальнейшего научного осмысления и анализа текущих изменений в налоговой системе Узбекистана, что и определяет актуальность настоящего исследования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Налоговая система – основанная на определенных принципах система, урегулированных нормами права общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и взиманием налогов и сборов (налогообложение). Так, на современном этапе развития теории и практики налогообложения имеются различные подходы к определению понятия «Налоговая система». В Большом экономическом словаре налоговая система представлена как «Система, состоящая из следующих элементов: налоговых органов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке».

Это определение не раскрывает сущности понятия, поскольку «Налоговая система» определяется системой.

В Этимологическом словаре система определена как «единство, состоящее из взаимосвязанных частей, каждая из которых приносит что-то конкретное в уникальные характеристики целого».

Д.Г.Черник определяет налоговую систему как сложное образование, включающее в себя органически взаимосвязанные подсистемы: подсистему налогообложения и подсистему налогового администрирования. Подсистема налогообложения представлена совокупностью законодательно установленных налогов и сборов, уплачиваемых организациями и физическими лицами в бюджетную систему государства. Подсистема налогового администрирования охватывает совокупность органов, уполномоченных государством осуществлять контроль за соблюдением организациями и физическими лицами обязанностей в качестве налогоплательщиков [5].

Б.Х.Алиев рассматривает налоговую систему как «Систему экономико-правовых отношений между государством и хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования доходной части государственного бюджета путём отчуждения части дохода собственника, посредством системы законодательно установленных налогов и сборов и других обязательных платежей, исчисление, уплата и контроль за поступлением которых осуществляются по единой методологии налогообложения, разработанной в данном обществе» [6].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе подготовки статьи использован комплексный подход, включающий как общенаучные, так и специальные методы исследования. Основу составили системный и сравнительно-правовой анализ, позволившие охарактеризовать текущее состояние налоговой системы Узбекистана, выявить ключевые направления реформ и сравнить их с международным опытом.

Для изучения нормативной базы применялся формально-юридический метод, с помощью которого были проанализированы ключевые законодательные и подзаконные акты, регулирующие налоговые отношения в республике, включая Налоговый кодекс (в редакции 2025 года), указы и постановления Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Кроме того, использовался экономико-статистический метод – на основе официальных данных Государственного налогового комитета, Министерства экономики и финансов, Всемирного банка и других открытых источников проведён анализ количественных показателей налоговых поступлений, структуры налогов, динамики налоговой нагрузки.

Также применялись логический и аналитический методы для систематизации результатов исследования, выявления тенденций и обоснования рекомендаций по дальнейшему совершенствованию налоговой политики.

В работе использованы материалы научных публикаций, аналитических докладов, а также отчётов международных организаций, что обеспечило широкую научную и практическую основу исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Официально последняя налоговая реформа в нашей республике (до этого с 1991 г. было несколько налоговых реформ) началась с 2018 г. с принятием Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан (№УП-5468 от 29.06.2018 г.). Главной целью реформы было последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования для ускоренного развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Рассмотрим исполнение основных направлений налоговой реформы с периода 2018-2024 годы, системные проблемы в данной сфере, уровень собираемости налогов и других обязательных платежей.

Первое направление налоговой реформы – снижение уровня налоговой нагрузки на экономику, а также устранение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения [4].

Если смотреть в целом по республике, с 2018 г. отношение доходов Консолидированного бюджета к ВВП в 2019–2020 гг. упало незначительно – с 26,3% до 25,9%, а в 2021 г. начало увеличиваться до 26,7%, в 2023 году вырос до 30,1%, а утвержденный прогноз на 2025 год уменьшается до 26,4%. (таблица 1) Отношение поступления доходов в Госбюджет к ВВП с 2018 года и не падало, а наоборот, только увеличивалось. В 2023 году показатель снизился до 19,4%, в 2024 году составил 18,9%. Данная снижающаяся динамика является результатом того, что налоги для предприятий и населения снижаются, а общая их доля к ВВП повышается.

Данное обстоятельство связано с тем, что из 300 тыс. налогоплательщиков (юридических лиц на 2018 г.) 293 тыс. платили налоги в упрощенном порядке – единый налоговый платеж или единый земельный налог. И только 7 тыс. плательщиков платили налоги в общеустановленном порядке (НДС, налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог). Из них только около 1 тыс. платили такие крупные налоги, как акцизный налог, налог на недра, а также различные изъятия из прибыли (АО «НГМК» и АО «АГМК»). Так вот основная налоговая нагрузка ложилась именно на эти 1 тыс. предприятий.

В 2024 году произошло сокращение списка крупных налогоплательщиков с увеличением порога чистой выручки. Ранее это были 100 млрд сум. Теперь к крупным налогоплательщикам относятся юрлица и постоянные учреждения (подразделения) иностранных юридических лиц в Узбекистане, чья чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по итогам прошедшего календарного года либо по итогам последовательного 12-месячного периода превышает 735 тыс. БРВ, а также среднегодовая численность сотрудников которых составляет не менее 10 человек. 949 крупных налогоплательщиков уплатили почти 123,3 трлн сумов налогов. Навоийский горно-металлургический комбинат – 35,5 трлн сумов, Алмалыкский горно-металлургический комбинат – 10,8 трлн сумов, производитель и экспортёр урана «Навоийуран» – 4,6 трлн сумов, нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» – 4,19 трлн сумов, поставщик газа населению и бизнесу «Худудгазтаъминот» – свыше 4 трлн сумов, государственный импортёр и экспортёр газа UzGasTrade – 3,87 трлн сумов. Ещё 8,68 трлн сумов уплатили 10 крупных налогоплательщиков в частном секторе. Предприятие UZBAT, с 1994 года производящее табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, – 2,94 трлн сумов, а также ещё одна табачная компания – Tashkent Tobacco, которая за год уплатила свыше 1 трлн сумов. В связи с этим реальную налоговую нагрузку (без учета вышеуказанных 1 тыс. предприятий) можно определить экспертным путем на условном примере[8].

Для объективности анализа взят условный пример предприятия, уплачивающего налоги в общеустановленном порядке (крупные и средние предприятия) и в упрощенном порядке (малые предприятия), в условиях налогов 2018 года и для сравнения в условиях налогов, действующих уже в 2022 года и в 2024 году. Для объективности все финансовые показатели предприятия сохранены.

Таблица -1. Доля налогов в валовой выручке в 2018г, в 2022г и в 2024 году в сопоставимых условиях (на условном примере).

№		2018		2018 в условиях налогов 2022		2018 в условиях налогов 2024	
		Система налогов с числ. работн. свыше 250 чел.	Упр. система налогов с числ. работн. до 250 чел. (МП)	Система налогов с оборотом свыше 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом до 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом свыше 1 млрд сумов	Система налогов с оборотом до 1 млрд сумов
1	Валовая выручка (стоимость реализуемой продукции)	1 924 860,80	795 000,00	461 868 834,76	895 000,00	966 105 151,65	995 000,00
2	Чистая выручка (за минусом НДС или ЕНП)	1 673 791,10	749 168,10	401 625 073,70	859 200,00	862 593 885,40	955 200,00
3	Себестоимость (в т. ч. ФОТ – 30 тыс. сумов)	651 930,80	588 300,00	269 516 932,60	653 350,00	426 240 028,20	716 400,00
4	Прибыль	465 807,70	206 700,00	15 081 402,20	241 650,00	77 053 863,00	278 600,00
5	Налоги						
5.1.	НДС (без учета зачета) (ставка в 2018 г. – 20%, в 2022 г. – 15%, в 2024г.-12%)			11 975 589,60		33 033 680,00	
5.2.	Единый социальный платеж (с 2020 г. – социальный налог) (ставка в 2018 г. – 25%, для МП – 15%; в 2022 г. – 12%, 2024г.-12%)	215 137,10	6 081,90	1 516 520,30	24 660,00	1 412 297,30	31 500,00
5.5.	Налог на прибыль (ставка в 2018 г. – 14%; в 2022 г. – 15%, 2024г.-15%)	167 379,20		3 627 240,60		12 229 962,90	
5.6.	Единый налоговый платеж (с 2019 г. – налог с оборота) (ставка налога в 2018 г. – 5%; в 2022-2024 г. – 4%)	120 108,20	39 750,00		35 800,00		39 800,00
6	Сумма всех налогов	287 487,4	45 831,90	17 119 350,5	60 400,00	46 675 940,2	71 300,00
7	Доля всех налогов в валовой выручке	26,1 %	5,7 %	3,7 %	6,7%	4,8 %	7,1%

Таким образом, вышеуказанный анализ по обеспечению выполнения первого направления налоговой реформы показывает следующее:

1) снижение уровня налоговой нагрузки в целом на экономику невысокое в сравнении с 2018 г. – годом начала налоговой реформы. С 2021 года произошло увеличение налоговой нагрузки до 26,7% к ВВП, а на 2023 г. налоговая нагрузка прогнозируется на уровне 30,3% к ВВП, в 2024 году 30,1%. С 1 января 2025 года юрлица и постоянные учреждения (подразделения) иностранных юрлиц, чистая выручка

которых от реализации продукции (товаров, работ и услуг) по итогам прошедшего календарного года или последовательного 12-месячного периода превышает 735 000 БРВ и среднегодовая численность сотрудников которых составляет не менее 10 человек. Исключение – хлопково-текстильные кластеры, предприятия – производители текстильной продукции, а также предприятия, занимающиеся оптовой торговлей алкогольной продукцией.

Главные причины:

- основную массу налоговой нагрузки несут на себе крупные предприятия (плательщики акцизов и АО «НГМК», АО «АГМК» и АО «Узбекистон темир йуллари»). И это дает возможность снижения налоговой нагрузки остальным предприятиям. Доходная часть Госбюджета должна обеспечивать все увеличивающуюся расходную часть. При снижении налоговой нагрузки государство должно изыскивать выпадающие доходы для покрытия своих расходов;

- налоговые реформы осуществляются в период ускоренного развития экономики, которая требует снижение налоговой нагрузки, упрощение системы налогообложения, а также совершенствование налогового администрирования, с одной стороны, введение новых налоговых льгот, с другой стороны, существенное увеличение расходов бюджета;

- нестабильная политическая и экономическая ситуация в мире в целом и в нашем регионе требует стабильного государственного бюджета;

2) произошло в определенной мере уменьшение диспропорций в уровне налогового бремени между хозяйствующими субъектами, уплачивающими налоги по упрощенной и общеустановленной системе налогообложения, за счет:

- отмены таких налогов, как налог на инфраструктуру, отчисления в госфонды;

- снижение ставок налогов (НДС – с 20% до 15%, социальный налог – с 25% до 12%, НДФЛ – с 22% до 12%, налог на имущество – с 5% до 1,5%, налог с оборота – с 5% до 4% и др.), повышение минимального размера оплаты труда и других

- уменьшения налоговой базы;

- отмены отдельных льгот.

Это привело к тому, что налоговая нагрузка:

- на крупные и средние предприятия сократилась;

- на малые предприятия с оборотом до 1 млрд сумов почти не изменилась, не считая индекса роста цен и инфляционных ожиданий;

- на малые предприятия с оборотом более 1 млрд сумов увеличилась.

Второе направление налоговой реформы – оптимизация количества налогов путем их унификации, а также объединение налогов, имеющих схожую налогооблагаемую базу, сокращение и упрощение налоговой отчетности, минимизацию операционных расходов [4].

Таблица -2. Количество: налогов, сроки налоговой отчетности, сроки уплаты налогов.

№	Налоги, отчетность, уплата в 2018 г	Налоги, отчетность, уплата в 2025 г	Примечание
Сохранённые налоги и сборы			
1	НДС – ставка 20% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчетности - ежемесячные	НДС – ставка 12%, в случаях предусмотренных статьями 260, 262, 263, 264 НК – 0% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчетности - ежемесячные	Введена новая льгота – не подлежит налогообложению оборот по реализации госимущества, включая пустующие земельные участки несельскохозяйственного назначения на основе права собственности.
2	Акцизный налог ставки в статье 289 НК Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчетности - ежемесячные	Акцизный налог Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчетности - ежемесячные	Исключён налог по услугам мобильной связи в соответствии с пп. 7-8 ст. 3 №ЗРУ-1014 от 24.12.2024 г.
3	Таможенная пошлина и сборы Сроки уплаты до и вовремя предоставления декларации	Таможенная пошлина и сборы Сроки уплаты до и вовремя предоставления декларации	

4	Налог на прибыль – ставка 14% Сроки уплаты – Ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежеквартальные	Налог на прибыль – ставка 15% Сроки уплаты – Ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежеквартальные	Отменена нулевая ставка налога по прибыли от реализации товаров (услуг) на экспорт. Введена нулевая ставка налога по прибыли от реализации электроэнергии в общую сеть с использованием установок ВИЭ общей мощностью до 100 кВт пп. 15 ст. 3 №ЗРУ-1014 от 24.12.2024 г.
5	Единый налоговый платёж ставка 5% Сроки уплаты – ежеквартальные Сроки отчётности - ежеквартальные	Налог с оборота -ставка 4% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	
6	НДФЛ -шкала от 0% до 22% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	НДФЛ – единая ставка 12% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	Не включаются в состав совокупного дохода единовременное денежное вознаграждение, подарки и бюджетные субсидии, выдаваемые на основании решения Президента или Кабинета Министров
7	Единый социальный платёж – ставка 25%, для МП -15% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	Социальный налог -ставка 12% Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	Для физлиц, уплачивающих соцналог в размере не менее 1 БРВ в год для исчисления трудового стажа, срок уплаты налога – до 31 декабря отчетного года
8	Налог за пользование недрами Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	Налог за пользование недрами Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности – ежемесячные	
9	Бонусы	-	Выведены из налогового кодекса
10	Налог на воду Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Налог за пользование водными ресурсами Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Ставки налога ежегодно индексируются
11	Налог на имущество – ставка 5% Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Налог на имущество – ставка 1,5% Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Увеличены суммы минимальной стоимости, установленной в абсолютной величине за 1 кв. м. С целью повышения доходов местных бюджетов и сохранения доли налога на имущество в общих поступлениях бюджета
12	Земельный налог Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Земельный налог Сроки уплаты – ежемесячные, ежеквартальные Сроки отчётности - ежегодные	Ставки налога ежегодно индексируются Ставки проиндексированы в среднем на 10%

13	Госпошлина	-	Выведена из налогового кодекса в отдельный закон
14	Сборы	-	Из сборов – выведен сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана автотранспортных средств
Объединённые налоги			
15	Налог на потребление нефтепродуктов	-	Налог объединён с акцизным налогом
16	Единый земельный налог	-	ЕЗН объединён с земельным налогом
Отменённые налоги			
17	Налог на инфраструктуру	-	Отменён
18	Отчисления в госфонды	-	Отменён
19	Налог на сверхприбыль	-	Отменён
Введённые налоги			
20	-	Рентный налог Сроки уплаты – ежеквартальные Сроки отчётности - ежеквартальные	Вводится по отдельным природным ресурсам с 2022 г. База близка к налогу на недра – стоимость объема извлекаемых запасов полезных ископаемых, за минусом расходов
21	-	Утилизационный сбор - Сроки уплаты – ежемесячные Сроки отчётности - ежемесячные	Введен с 2021 г. для производителей и импортеров транспортных средств

Анализ таблицы показывает, что была проведена определенная работа по сокращению и унификации налогов. В частности, были:

- сокращены налог на инфраструктуру, отчисления в госфонды, налог на сверхприбыль;
- объединены с другими налогами – налог на потребление нефтепродуктов, единый земельный налог;
- из сборов – выведен сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана автотранспортных средств;

В 2018 г. количество налогов и сборов составляло 19, в 2025 г. – 16. Если брать по количеству уплачиваемых налогов:

- у среднего плательщика общеустановленных налогов количество уплачиваемых обязательных налогов (не учитывая плательщиков акцизов, налогов, связанных с недрами, водой, а также сборов) уменьшилось с 10 в 2018 г. до 9 в 2025 г.;
- у среднего плательщика налогов в упрощенном порядке (с 2019 г. с оборотом до 1 млрд сумов) количество обязательных налогов увеличилось с 4 в 2018 г. до 6 в 2025 г. (Таблица 3);

По сокращению и упрощению налоговой отчетности и сроков уплаты изменения введены по налогу с оборота сроки уплаты налога и сроки отчетности с квартальных переведены в месячные, а по налогу на недра отчетность переведена с квартальной на месячную.

Таблица - 3. Налоги, уплачиваемые средним налогоплательщиком (не учитывая сборов).

Система налогов	2018	2022	2025
Плательщики общеустановленных налогов, с 2019г в том числе и малые предприятия с оборотом свыше 1 млрд сумов	НДС Акциз Налог на прибыль НДФЛ Налог на имущество Земельный налог Налог на недра Налог за использование водных ресурсов Единый соцплатёж Отчисления в госфонды	НДС Акциз Налог на прибыль НДФЛ Социальный налог Налог на имущество Земельный налог Налог на недра Налог за использование водных ресурсов	НДС Акциз Налог на прибыль НДФЛ Социальный налог Налог на имущество Земельный налог Налог на недра Налог за использование водных ресурсов
Плательщики налогов в упрощённом порядке (с 2019 г. С оборотом до 1 млрд сумов)	Единый налог. Платёж Единый соцплатёж НДФЛ Налог за пользование водных ресурсов	Налог с оборота Социальный налог НДФЛ Налог на имущество Земельный налог Налог за пользование водных ресурсов	Налог с оборота Социальный налог НДФЛ Налог на имущество Земельный налог Налог за пользование водных ресурсов

Третье направление налоговой реформы – обеспечение стабильности макроэкономической ситуации, устойчивости формирования Госбюджета Республики Узбекистан и его доходов [4].

Любое цивилизованное государство способно на существование и развитие при наличии стабильного финансового состояния. Основа финансового состояния государства – его государственный бюджет. Как известно, он состоит из доходной и расходной частей. От их сопоставимости зависит развитие государства. До 2018 г. политика государства была ориентирована на Государственный бюджет с профицитом (доходы превышали и обеспечивали расходы). С 2018 г. политика государства начала ориентацию на ускоренное экономическое развитие. При этом с принятием налоговой реформы начала сокращаться доходная часть бюджета. В то же время начали резко расти его расходы. При этом они увеличивались в течение года уже при утвержденном бюджете. Например, на 2024 г. расходы госорганов были утверждены на уровне 135,6 трлн сумов, в течение года они дважды увеличивались и составили – 160,6 трлн сумов. Данное обстоятельство, естественно, привело к образованию и увеличению дефицита Государственного бюджета. При этом он сохраняется и на 2025 г. и прогнозируется и на следующие годы (Таблица 4).

Таблица - 4. Бюджетные ориентиры на 2025–2027 гг.

№	Показатели	Прогноз на 2025 год	Бюджетные ориентиры на:	
			2026 год	2027 год
1	Доходы Консолидированного бюджета	430 989,9	496 453, 9	564 993,0
2	Расходы Консолидированного бюджета	480 496,5	552 013,2	629 149,7
3	Трансферты в государственные целевые фонды	54 362,6	52 152,6	53 566,4
4	Трансферты в государственный бюджет	10 480,0	10 400,0	10 400,0
5	Сальдо консолидированного бюджета (<i>профицит+</i> , <i>дефицит -</i>)	-49 506,5	-55 559,3	-64 156,8
6	Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов (<i>профицит+</i> , <i>дефицит -</i>)	-32 621,8	-37 534,3	-43 289,3
7	Погашение государственного долга	46 083,9	50 013,7	58 264,2

Если в утвержденных прогнозах на 2020 г. предельный размер дефицита Консолидируемого бюджета просто отсутствовал (хотя раньше такой показатель всегда утверждался), то в прогнозах на 2021 год дефицит был установлен на уровне 6,5%, в 2024 году прогноз доходов консолидированного бюджета составляет 375 трлн сумов, а расходов - 427,5 трлн (официальный курс ЦБ РУ на 07.11.2023г.: \$1=12270 сумов), дефицита консолидированного бюджета 52,5 трлн сумов, или 4 процента к ВВП. На 2025 год предельный размер дефицита Консолидированного бюджета Республики Узбекистан установлен в размере 3% от Валового внутреннего продукта. Также на 2025 год установлен предельный объем вновь подписываемых годовых соглашений по привлечению внешних заимствований от имени Республики Узбекистан (правительства Республики Узбекистан) и под гарантию Республики Узбекистан в размере 5,5 млрд долларов США, из них 3,0 млрд долларов США – на поддержку Государственного бюджета Республики Узбекистан, в том числе на финансирование дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан, 2,5 млрд долларов США – на финансирование инвестиционных проектов;

- предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Республики Узбекистан, в размере 30,0 трлн сумов;

- предельный размер стоимости всех новых проектов, подписываемых на основе принципов государственно-частного партнерства, по которым требуется принятие государством обязательств (покупка или оплата) и выдача государством писем-подтверждений, в размере 6,5 млрд долларов США [1011].

Раз есть дефицит, возникает вопрос: чем его покрывать. Основными источниками не инфляционного покрытия дефицита являются:

- ужесточение налогового администрирования;
- внешние заимствования под гарантию государства.

Налоговое администрирование. Таможенные органы обязаны были ежемесячно предоставлять налоговым органам информацию об экспортно-импортных операциях, а также о перемещении товаров включая осуществлённые в форме электронной коммерции, через таможенную границу Узбекистана. С 2025 года Таможенные органы обязаны предоставлять налоговым органам в режиме реального времени информацию:

- об импортных операциях;
- по экспортным операциям после пересечения товарами таможенной границы;
- перемещении товаров, включая операции, осуществленные в форме электронной коммерции, через таможенную границу Узбекистана.

Ужесточение налогового администрирования проявляется через реализацию реформ по расширению налоговой базы, борьбе с уклонениями от уплаты налогов и оптимизации методов контроля. При этом развитие цифровых технологий, автоматизация учёта и внедрение современных информационных систем играют важную роль в снижении потерь и улучшении аналитического контроля за уплатой налогов.

Внешние заимствования. В рассматриваемый период с 2018 г. внешние заимствования под гарантию правительства начали резко расти и с 2021 г. стабилизировались. При этом существенная часть этих заимствований идет на покрытие Госбюджета (Таблица 5). Со снижением налоговой нагрузки снижается или растет недостаточно доходная часть Госбюджета, однако его расходная часть не снижается, а растет с еще большими темпами. Образуется дефицит Госбюджета. Покрывают его в том числе внешними заимствованиями. При этом эти внешние заимствования надо будет через определенное время возвращать, и с большими процентами. А возвращать надо будет опять же из Госбюджета. Такую систему можно назвать системой отложенных налогов, это значит, что снижаем налоги – расходы покрываем за счет заимствований – заимствования покрываем за счет будущих налогов. При этом если экономика не будет развиваться с опережением, то покрывать заимствования в будущем придется или за счет увеличения налогов, или еще большего увеличения заимствований (а это уже, как говорится, «внешняя экономическая кабала»).

Таблица - 5. Дефицит бюджета и его покрытие.

№	Показатели	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
1	Валовый внутренний продукт, трлн сумов	1 630	1 866	2 125
2	Индекс потребительских цен по отношению к декабрю прошлого года, в процентах	7-8	5-6	5
3	Предельный размер дефицита Консолидируемого бюджета от ВВП, %	3	3	3

4	Предельный объем внешних заимствований под гарантию Правительства, млрд долл.	4,5	4,5	4,5
5	в т.ч. на поддержку Государственного бюджета Республики Узбекистан, млрд долл.	2,5	2,5	2,5
6	Предельный размер госдолга, под гарантию Правительства, в % к ВВП	1,5	1,5	1,5

Если исходить из вышесказанного, то темпы роста экономики должны опережать другие макроэкономические показатели. Темпы роста ВВП, доходов Консолидированного бюджета и курса сумма к доллару в 2021 г. по сравнению с 2018 г. почти совпадают (Таб. 9). Это тревожный фактор. Конечно, здесь решающую роль сыграла пандемия. При этом с окончанием пандемии встает другой фактор – внешнеполитическая ситуация в мире из-за конфликта на Украине. Она может привести к снижению развития экономики в мире и, в первую очередь, в постсоветском пространстве. Кроме этого, экономика Узбекистана, во многом основанная на экспорте сырьевых ресурсов, подвержена влиянию изменений мировых цен. Рост или падение цен на нефть, газ или сельскохозяйственную продукцию напрямую отображается на экспортных доходах, которые, в свою очередь, влияют на объем бюджетных поступлений. Наша экономика интегрирована и сильно зависит от этих факторов: более 50% процентов внешнеторгового оборота приходится на страны СНГ, объем переводов наших граждан из этих стран в 2021 г. составило 8,1 млрд долларов (при том, что от экспорта нашей продукции, не считая золота, поступило всего около 11 млрд долл.), а за 2024 год объем денежных переводов в Узбекистан составил 14,8 млрд долларов. Это на 29,8% превышает показатель за 2023 год, когда из-за границы перевели 11,4 млрд долларов. Наибольшие объемы поступлений пришлось на июль (\$1,78 млрд) и август (\$1,55 млрд).

Одновременно на налоговую систему будет влиять существенный рост совокупного внешнего долга с 2018 г. по 2021 г. – до 212,8%, и соответствующее увеличение отношения государственного долга к ВВП до 38%. По итогам 2024 года составил 64,1 млрд долларов, или 55,7% к ВВП. За год долг увеличился на 10,8 млрд долларов – максимальный рост за всю историю наблюдений (Таблица -6).

Таблица -6. Динамика совокупного внешнего долга Республики Узбекистан.

№	Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Внешний долг (млрд долл)	17,2	24,6	33,8	39,4	43,5	53,3	64,1
2	Государственный внешний долг (млрд долл)	10	15,9	21,4	23,7	25,8	29,7	33,9
3	Частный (корпоративный долг) (млрд долл)	7,2	8,8	12,5	15,7	17,7	23,6	30,2
4	Динамика роста внешнего долга %	1,4	7,4	9,2	5,6	4,1	9,8	10,8
5	Динамика роста государственного внешнего долга %	2,4	5,9	5,5	2,3	2,1	3,9	4,2
6	Динамика роста частного долга %	-1	1,6	3,7	3,2	2	5,9	6,6

За семь лет внешний долг страны возрос в 4,4 раза с 17,2 млрд до 64,1 млрд долларов. Частный долг с 2018 года 7,2 млрд долларов увеличился в 4 раза, а государственный с 10 млрд долларов увеличился в 6 раз.

В то же время есть и некоторые обнадеживающие факторы. Конъюнктура рынка позволила увеличить золотовалютные резервы. За 2024 год общий объем официальных резервов увеличился с 34,56 миллиарда до 41,18 миллиарда долларов, или на 19,1 процента. Физический объем золота увеличился почти на 360 тысяч тройских унций, а его стоимость – на 7 миллиардов 404,52 миллиона долларов. Действует стабильная банковская система, зарплата работников растет с опережающими темпами.

Аналитика Всемирного банка на 2022 г. показывает, «что конфликт на Украине замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022г. по сравнению с докризисными оценками примерно в 6%.

В Узбекистане ожидается замедление роста инвестиций, учитывая сильную зависимость от российского импорта капитала и банковского финансирования государственных и частных инвестиционных проектов. Хотя Узбекистан выиграет от высоких мировых цен на сырьевые товары (золото, медь и природный газ), сокращение денежных переводов на 6% ВВП приведет к увеличению дефицита счета текущих операций в 2022 г., который будет финансироваться за счет новых государственных заимствований и использования резервов. В результате ожидается, что общий дефицит бюджета составит около 4%, а государственный долг достигнет пика на уровне 42%». Хотя в I полугодии 2024 года дефицит счёта текущих операций сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 млрд долларов или 5,4% от ВВП.

Четвертое направление налоговой реформы - упрощение налогового законодательства, устранение противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах, усиление защиты прав и законных интересов добросовестных налогоплательщиков;

Упрощение налогового законодательства в определенной мере произошло для крупного и среднего бизнеса, выше об этом уже упоминалось. Однако для малого бизнеса произошло усложнение налогового законодательства, особенно для малых предприятий, оборот которых превысил 1 млрд сумов. Эти предприятия раньше платили три достаточно простых для исчисления налогов (Таблица 3). Начиная с 2019 г. начали платить такие сложные для исчисления налоги, как НДС и налог на прибыль.

В определенной мере проделана и проводится работа по устранению противоречий и коллизий в нормативно-правовых актах в сфере налоговых отношений, а также в ГНК достаточно эффективно проводится работа по поддержке добросовестных налогоплательщиков.

Что касается обеспечения стабильности налогового законодательства и прямого действия норм Налогового кодекса, то здесь сложнее:

кардинально, за 30 лет независимости нашей республики, налоговое законодательство меняется уже в четвертый раз. Начатая налоговая реформа в 2018 г. продолжается до сих пор. Каждый год вносятся существенные изменения и дополнения, что приводит в определенной мере к сложностям у налогоплательщиков. Так, например, по НДС с 2019 г. приняли промежуточную систему исчисления НДС. С принятием с 2020 года Налогового кодекса эту систему отменили. Сперва ввели систему, ограничивающую зачет по основным фондам, через год отменили ограничения. И так почти каждый год с начала реформ. Да, идет развитие налоговой системы, но частые изменения законодательства приводят к сложностям у налогоплательщиков.

новая редакция Налогового кодекса по оценке большинства экспертов более сложная в понимании, чем предыдущая. Кроме этого, количество отсылочных норм и подзаконных актов, регламентирующих вопросы налогообложения, не уменьшилось.

Пятое направление налоговой реформы – совершенствование форм и механизмов налогового контроля, в том числе за счет широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих наиболее полный охват и учёт объектов налогообложения и налогоплательщиков, внедрение порядка налогообложения операций, связанных с трансфертным ценообразованием.

В этом направлении сделана и делается большая работа. В частности, за последние три года введены и вводятся информационно-коммуникационные технологии по налоговому контролю:

- информационные системы - анализа налогового риска с сегментацией налогоплательщиков в зависимости от уровня риска неисполнения или неполного исполнения ими налоговых обязательств, налоговой отчетности через личный кабинет налогоплательщика, регистрации налогоплательщиков и его счетов,
- специальная система регистрационного учета плательщиков НДС;
- электронные счета-фактуры с внедрением идентификационных кодов товаров и услуг (ИКПУ), а также система выдачи информации о коэффициентах налогового разрыва по НДС;
- система регистрации и сканирования специальных контрольных меток на основе QR-кодов;
- информационная система онлайн-кассовых аппаратов и онлайн-терминалов;
- электронный сервис E-Ijara (ijara.solliq.uz), предназначенный для учета договоров аренды недвижимости;
- информационная система E-Aktiv (E-ombor, виртуальный склад) для учета основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, ведения анализа, онлайн-учета и отслеживания поступлений и остатка товаров.

Вместе с огромной проделанной работой по автоматизации налогового контроля необходимо отметить следующее:

- часто вышеуказанные продукты вводятся не до конца отработанными и не прошедшими экспертную оценку. Например, в ИКПУ было зарегистрировано почти 88 тысяч наименований товаров и услуг. При

этом предприниматели выявляли много ошибок – разные коды для одной продукции, грамматические ошибки, отображение товаров в несоответствующих категориях. Но самое главное – разработчики признали, что количество товаров может быть больше 1 миллиона единиц, из-за чего выяснились сбои в формировании кодов;

- системы внедрялись, но эффект от их внедрения был не всегда эффективным. Например, система маркировки была внедрена в 2020 г. на алкогольную и табачную продукцию с целью ее легализации. Итоги 2021 г. не показали рост и, соответственно, легализации этой продукции;

- внедренные электронные продукты, но неопробованные в среде налогоплательщиков, приводили к многочисленным жалобам налогоплательщиков. Что приводило разработчиков к изменению сроков внедрения систем, отмену или отсрочке штрафов при неисполнении требований этих систем налогоплательщиками, к их доработке, опробованию среди налогоплательщиков. Спешки при внедрении этих систем отражаются на их эффективности и в целом системы налогового администрирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что налоговые реформы, реализуемые в Республике Узбекистан в последние годы, направлены на формирование современной, эффективной и справедливой налоговой системы, способной обеспечить устойчивое экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата. Существенное значение имеют меры по снижению налоговой нагрузки, упрощению администрирования и цифровизации налоговых процессов. Вместе с тем, в ходе анализа выявлены определённые проблемы, связанные с правоприменительной практикой, адаптацией предпринимателей к новым условиям и необходимостью повышения налоговой грамотности населения.

Комплексный подход к реформированию, основанный на учёте международного опыта и национальных реалий, позволяет говорить о положительной динамике в налоговой сфере. Однако устойчивость достигнутых результатов во многом зависит от системного мониторинга, обратной связи с налогоплательщиками и гибкости налоговой политики в ответ на внутренние и внешние вызовы.

Предложения. Продолжить цифровизацию налогового администрирования, с особым вниманием к созданию удобных онлайн-сервисов для физических и юридических лиц, в том числе представителей малого бизнеса. Разработать и внедрить эффективные механизмы налогового консультирования и повышения налоговой грамотности, включая обучение предпринимателей новым правилам и нормам налогообложения. Усилить аналитическую и прогнозную функцию налоговых органов, с целью своевременного выявления рисков и повышения адаптивности налоговой политики. Рассмотреть возможность дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от отрасли и уровня развития региона, что позволит стимулировать деловую активность в менее развитых территориях. Обеспечить стабильность и предсказуемость налогового законодательства, сократив частоту изменений в Налоговом кодексе и обеспечив бизнесу достаточное время для адаптации. Расширить практику общественного и экспертного обсуждения налоговых инициатив, что будет способствовать более прозрачной и взвешенной реализации реформ.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-89 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год», от 28.12.2023 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-37 «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса», от 21.02.2024 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», от 29.06.2018 г.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 320 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы», от 17.04.2019 г.
5. Д.Г. Черник. Налоги. - М.: Финансы и статистика. 2002. - С. 38.
6. Б.Х.Алиев Налогообложение имущества в России и за рубежом. \ Вестник Дагестанского государственного университета. 2012. Вып. 5
7. L Buranova. Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi. \ - YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2025
8. Buranova L.V., Sadikov I.G. Perspectives of reforming the tax system of the Republic of Uzbekistan in the conditions of globalization. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. №3. 2025. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
9. https://buxgalter.uz/publish/doc/text205698_nalogi_vidy_stavki_sroki_otchetnosti_i_uplaty111111#NalogVodRes08
10. www.stat.uz – Государственный комитет статистики Республики Узбекистан.
11. www.cbu.uz – Центральный банк Республики Узбекистан
12. www.imv.uz – Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>